

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫҢ МИЛЛИЙ САЗ АСАБАБЫ ҚОБЫЗ ХӘМ ЖЫРАУ НАМАЛАРЫ

Кудайбергенов Нурсултан Пахратдин улы
УДСМИ-Нф халық дәрептиушилиги кафедрасы
фольклор хәм этнография қанигелиги
3-курс студенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8214769>

Аннотация. Бул мақалада Қарақалпақ халқының миллий саз асабабы қобыз хәм жырау намалары, Атқарыушылық өнери хәмде атқарыушылар жырау, бақсы, қыссахан, сазенде, қосықшылары олардың тарийхы хаққында сөз етилген.

Гилт сөз: қобыз хәм жырау, Сопнаслы Сыпыра жырау, «Едиге», Қобыз, «Алпамыс, «Қырық қыз».

THE NATIONAL MUSICAL INSTRUMENTS OF THE KARAKALPAK PEOPLE ARE KOBIZ AND JIROV TUNES

Abstract. This article talks about the national musical instruments of the Karakalpak people, kobiz and jirov tunes, performance skills and the history of performers, jirov, bakhshi, kissakhan, sozanda, and spoon-makers.

Key words: Qobiz and Jirov, Soppasli sipira Jirov, "Edige", Qobiz, "Alpamis", "Qiriqqiz".

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАРАҚАЛПАҚСКОГО НАРОДА – НАПЕВЫ КОБИЗ И ЖИРОВ.

Аннотация. В данной статье рассказывается о национальных музыкальных инструментах каракалпакского народа, напевах кобиз и джиро, исполнительском мастерстве и истории исполнителей, джиро, бахши, киссахан, созанда, ложковых певцов.

Ключевые слова: Кобиз и Жиров, Сопнасли сипира Жиров, «Эдиге», Кобиз, «Алпамис», «Кырик Кыз».

Атқарыушылық өнери қарақалпақ халқының ең ескиден киятырған суйикли өнерпазларымыздың бир топарын курайды. Олардың сазы менен сөзи мийнет адамларының тилегине унлес, тилегине сай болып келеди. Халықтың әдебияты менен искусствосының рауажланыуында белгили дәрежеде улес қосқан атқарыушылардың хызмети халқымыздың көп әсирлик тарийхының алтын бетлерин толықтырады. Арал теңизиниң кун шығар арқасында Әмиу менен Сырдарьяның аралығында жайласқан қарақалпақлардың әйемги ата-бабалары болған массагетлердиң атқарыушылықты урдис еткени жөнинде тарийхтың атасы деп аталушы Геродот қызықлы мағлыұмат береді. Иранлылардың «өлмес» патшасы Кирди жеңген массагетлердиң патшасы анамыз Тумарис хаққындағы эпоста да сазенде, қосықшылар да атқарып, кенап шегип кеуил көтерип отыратуғын болғанлығын жазады.[1]Атқарыушылар жырау, бақсы, қыссахан, сазенде, қосықшы болып бир неше топарға бөлинеди. Соның ишинде жыраулар шығысы жағынан қарақалпақ халқының сол массагетлер дәуринен киятырған ең ески өнерпазы есапланады. Сондай-ак Орта Азия хәм Қазақстан халықлары арасында да қобыз бенен атқаратуғын жыраушылық өнериниң кута ертеден киятырғанлығы мәлим.

Жыраулар батырлық жырларының тийкарғы атқарыушылары есапланып, олар халық басындағы ауыр мийнет, жоқшылық зары, терең қайгысына шериклес, дәртине

дәртлес болып, қайғысын умыттырыудағы жалғыз кеуил хошы болып мың-мыңлаған тыңлаушы аудиториясының жүрегін тербетіп отырды.[2] Аты аңызға айланған Соппаслы Сыпыра жырау Қарақалпақтар арасында легендаларға айланған. Соппаслы Сыпыра жырау XIV әсирде жасаған жырау болып, ол көп ғана турк тиллес кәуімлер ноғайлы бирлеспесинде ямаса Алтын Орда ханлығы қарамағында жасап турған бир дәуирде өмир сурген қазақ, башқурт, татар, ноғай фольклорында да аты кеңнен сақланған. Ол қарақалпақ жыраушылық традициясының баслаушыларының бири, уллы көркем сөз шебери сыпатында танылады. Қарақалпақ, қазақ, ноғай, башқурт халықтарының изертлеулерине қарағанда белгили тарийхый уақыялар тийкарында пайда болған дәстан «Едиге» деги белгили тарийхый фигуралар Тоқтамыс, Едиге, Темир т.б. адамлар менен бир қатарда аталыуының өзи тарийхый шынлыққа туұра келеди. Усы жағдайларға байланыслы Соппаслы Сыпыра жыраудың аты, творчествосы Қорқыт ата, Асан қайғы, Жийренше шешен сыяқлы көпшилик турк тилинде сөйлейтуғын халықтарға ортақ болып келеди. Илимий әдебиятта Сыпыра жыраудың атын биринши болып киргизген белгили әдебиятшы, этнограф, музыка изертлеуши Ш. Уәлийханов: «Сыпыра жырау Тоқтамыс ханның ең абыройлы кенесгөйлериниң бири болды, ол ноғайлы дәуириниң көп ғана эпикалық жырларын атқаратуғын еди»-деп керсетеди.[3] Белгили қарақалпақ илимпазлары Н. Дауқараев, К. Айымбетов, х.т. басқалар қарақалпақ жыраушылық мектебин. Сыпыра жыраудың аты менен ,байланыстырады. Олар Тоқтамыс ханның тусында Ноғайлы Союзының кулау дәуиринде жасағаны[4] хаққында мағлыумат берилген.

Қарақалпақ халқының арасында шығысы жағынан ең гөне, ески музыкалық аспаптардың бири-қобыз. Қобыз-әспабы қарақалпақтардан басқа көпшилик шығыс халықтары қазақ, қырғыз, өзбек, уйғыр, улыума турк тиллес халықтардың көпшилигинде, сондай-ақ украинларда (бандур) т.б. халықтарда гезлеседи. (Қобыз аспабы өзиниң курылысы, жыраудың айтыу техникасы хәм де басқа да көплеген тарийхый дереклерге қарағанда ол кута әййемги аспаб болғанлығы мәлим.

XVIII әсирде жасаған белгили илимпаз Дервиш Алийдиң айтыуына қарағанда: «Қобыз-кутә жағымлы хәм көркем дауыслы тар тағылған музыкалық әспаб. Оның айтыуына қарағанда қобыз уллы сәзенде хәм музыка теориясын терең ийелеген Султан Жалайыр (1356 - 1374) атлы алым терепинен соғылған.

Қобызды ол рубабтың балдағын хәм оның путкил денесин узайтып жолы менен ислеп шыққан, ол хаққында автор кута қызықлы хәм узақ дауам еткен аңыз сөзлерди баян етеди. [5]

Жыраулардың қобыз бенен атқаратуғын арнаулы намалары оғада көп болып олар раңбарен нағысларына ийе. Олардан «Айга шап», «Шоласқан», «Шербейит», «Толқын», «Уллы зибан», «Келте зибан», «Жан-жан», «Хәужар», «Көз айдын», «Жигирма бесте», «Таң атар», «Кун шығар», «Ылғал», «Хәйяр», «Яғлы бахар» хәм т.б. намалар менен терме толғаулардың өзлери де бир неше турлерге ийе. Қобыз намаларының өзине тан стили, дауыслық колорити тембри менен айырықша кеуил тартып турады. Себеби, қобыз жуп тар тағылған әспаб болып, оның тарлары грифке тиймей, бармақлар тарлар устинде тайғанап жүреди. Сонлықтан болса керек оның дауысы бираз ғаңқылдаңқырап дараланып шығады. [6]

Жырау намаларының өзине тан характерли белгилериниң бири-олар бақсылардың намаларындай жоқары хәуижли, кең раўажланған куплетли хәм нақаратлы формада болмай әдетте басқаларды намаларынан қысқарак болып, онда белгили бир яки еки мотив болып, бир неше рет такирарланып турады, Жырау намаларының тағы да бир өзгешелиги-олардың айырым музыкалық бөлеклери қарақалпақ халық намаларындай оригиналлықта-екинши басқышта талапланады. Бул нәрсе намалардың миллий колоритин арттырып көркемлик дәрежесин кушейтип отырады. Есемурат жыраудың атқарған «Кемийек» намасының мелодиялық бөлеклери екинши басқышта тамамланады. Бул жағынан «Кемийек» қарақалпақ, классикалық намасы «Бозатау» ға уқсайды. Сондай-ақ Республикамыздың белгили музыка ғайраткери композитор Алимжан Халимов тәрәпинен «Қарақалпақ халық намалары» [7] ат пенен топлам етип бастырып шығарады. Бул еки топламда қарақалпақ халқының музыка мийрасын жыйнап халқымызға жеткериуде ең биринши пропагандалық жумыс болып табылады. Бул топламларға жазылған алты сөз қарақалпақ музыка тарийхында дәслепки теориялық пикирлер болып қарақалпақ намаларының характерли өзгешеликлерин анализлейде бахалы мақалалар болып табылады.

Мине усы жыйналған материаллар тийкарында бизиң топламда усынылып отырған жумысымыз «Жырау намалары» жыйнағында Жумабай жырау, Шамурат жырау, Қыяс жырау, Жақсылық жырау, Есемурат жырау, Карам жырау, Асқар жыраулардың атқарыуында композитор М. Жийемуратов тәрәпинен ноталастырылды.

Искусство таныу бөлими тәрәпинен таярланып атырған бул топлам «Жырау нама» ларын баспа сөзде биринши рет қолға алынған көлемли, илимий көз-қарастаң бахалы жумыс деп ойлаймыз. Себеби, бурында шығарылған қарақалпақ намаларының ески топламы (В. Шафранников, А. Халимов [8] хәм «Қобыз намалары» (А. Хайратдинов) [9] тек бақсы намалары, қобыз сазлары ғана жарияланған болса, бул топламда жыраулардың толық репертуары толық жырланыушылығы хәр турлиги, байлығы менен паркланады.

Көрип откенимиздей-ақ жыраушылық искусствосы бугинги тыңлаушыларымызға да улкен эстетикалық зауық бағыш, етип келеди. Олардың атамзаманлардан қалдырған ески жыры халықтың социал мәдениаты, жаңа заман қосық-намаларын дәретиу творчествосында, оның терең мазмунлы хәм көркем поэмалық доретпесинде ески дәстан жырлары занлылық турде параллель турде еркин аяқ қосып келеди.

Қысқа дәуир ишинде алымларымыз тәрәпинен қарақалпақ халқының жасауы хәм гуреси, урип-әдети, дәстур усыллары, мереке жайғастырыу урдислери, тили, бай мәдениаты тарийхынан гуалық бернуши «Қоблан», «Едиге», «Алпамыс», «Қырық қыз», «Мәспатша», «Гөрүғлы» «Гәрип ашық», «Саятхан-Хәмра», «Юсуп-Зилийха» т.б. жузге жақын дәстанларды (вариантлары менен) терме-толғау, қосықларды мыңлаған намалары менен жазып, фольклордын көп томлығы менен халық намаларының топламларында жарияланып келди. Сонын менен катар жырау-бақсыларды поэзиясын дәретиушилер XVIII-XIX-XX әсир атқарыушылары болған Жийен, Төренияз, Ақымбет, Қалмурат, Қазақбай, Шаңқөт, Жийемурат, Муўса, Суйеу, Шернияз,

Ерполат, Нурабулла, Әбдирасули, Курбанбай, Есемурат, Қыяс т. б. шеберлери Қарақалпақ халқының музыкалық хәм поэзиялық дәретиушилериниң рауажланыуына айрықша тәсир етти. Олардан қалған мийраслар атқарыушылардың ең соңғы әуладларының, қалиплесиуине улкен устазлық рөлин атқарып келди. Халқымыздың усы

суйикли жыраў-бақсылары жырлап мийрас етип кеткен дәрәтпелери хәзирги кунде де бизиң рухый байлығымызға айланып қалды. Олардың таярлап қалдырған Жумабай, Бекмурат, Жақсылық хәм Жумабай жыраўдың балалары сыяқлы бир қанша шәкиртлери республикамыздың районларында жасап творчестволық хызмет атқарып атыр. Тыңлаушыларын неше әсирлерден бери таңландырып, заўыққа бөлеп, рухын көтерип келген халық дәрәтишилигиниң атқарышыларының атларын мангилестириу ушын олардың дәрәтпелерин баспадан шығарып, естелик орнатыў бугинги кунниң актуал мәселелериниң бири болып отыр. [10]

REFERENCES

1. Геродот. Тарийх. Издательство «Наука» Л., 1972, IV китап, 57-58, 65, 74 бетлер.
2. Жыраў намалары: Алғы соз. Саз ноталары, - Нөкис: Қарақалпақстан, 1991. 3-4- б.
3. Ч.Уалийханов. Записки императорского, русского географического общества по отделению этнографии. том XXIX. СПб, 1. Дом -266- 267 стр.
4. Н.Дәўқараев. Очерки по истории. Қарақалпақской литературы Ташкент-1969 г. 25-26 стр. Қ.Айымбетов. «Халық даналығы» Нөкис-1968-ж.
5. Проф. Семенов. Дерзили Әлийдин музыка туралы Орта Азиялы. Ташкент-1946, 19-бет.
6. Жыраў намалары: Алғы соз. Саз ноталары, - Нөкис: Қарақалпақстан, 1991. 7-8- б.
7. Халимов. «Қарақалпақ халық намалары» Ташкент-1959-ж.
8. В. Шафранников. «Қарақалпақское народные песни-Москва 1959, А. Халимов. «Қарақалпақ халық намалары»-Ташкент-1959.
9. А. Хайратоинов. «Қобыз намалары», Нөкис-1986-жыл.
10. Жыраў намалары: Алғы соз. Саз ноталары, - Нөкис: Қарақалпақстан, 1991. 33-34 б.